

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 6-8
2022

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

2-tom, 6-8 -son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

Iyun-Avgust 2022 y.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -

uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №6-8. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MChJ,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 6-8
June-August, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 2(6-8).

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© LLC «Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

Том 2, Номер 6-8.

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Июнь-Август 2022 г.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) 8.7 / 2021

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022:5,962

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №6-8.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 6-8 Volume: 2
Published: 30.06.2022<http://alferganus.uz>**Citation:**

Abdullaeva, S.H., Davlyatova, G. M., (2022). Issues of innovative development of economic stability of textile industry enterprises. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (6-8), 7-21.

Abdullaeva, S.X., Davlyatova, G. M., (2022). Тўқимачилик саноати корхоналарининг иқтисодий барқарорлигини инновацион ривожлантириш масалалари. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (6-8), 7-21.

Doi:<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6945934>

QR-Article

**Sevarakhon Khasanovna
Abdullayeva***Senior Lecturer of the
Department of Accounting and Audit,
PhD Fergana Polytechnic Institute***Gulnara Mukhamedjanovna
Davlyatova***Associate Professor of the
Department of Economics, PhD
Fergana Polytechnic Institute*

UDC 338.45

**ISSUES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ECONOMIC STABILITY OF
TEXTILE INDUSTRY ENTERPRISES**

Abstract: *At the present stage of economic development, one of the main directions of practical use of domestic reserves is the gradual deepening of the production of local raw materials, which Uzbekistan is rich in, as well as an increase in the volume and types of production of products with high added value. Accordingly, in order to ensure the sustainable development of the textile industry, it is necessary to identify ways of innovative use of the opportunities available in it.*

Key words: *primary processing, recycling, natural fiber, investment projects, "smart fabrics", SWOT analysis, internal environment, external environment.*

**ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИНИНГ ИҚТИСОДИЙ
БАРҚАРОРЛИГИНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШ
МАСАЛАЛАРИ****Севарахон Хасановна Абдуллаева**
“БҲ ва А” кафедраси катта ўқитувчиси, PhD

Гулнара Мухаммеджановна Давлятова
“Иқтисодиёт” кафедраси доценти, и.ф.н.,
Фаргона политехника институти

Аннотация: *Иқтисодий ривожланишининг ҳозирги босқичида ички захиралардан амалий фойдаланишининг энг асосий йўналишларидан бири – бу Ўзбекистон бой бўлган маҳаллий хом-ашёларни қайта ишлаб чиқаришни босқичма-босқич чуқурлаштириш, шунингдек, юқори қўшимча қийматга эга бўлган маҳсулотларни ишлаб чиқариш ҳажми ва турини кўпайтириш ҳисобланади. Шунга кўра, тўқимачилик саноатини барқарор ривожлантириш мақсадида ундаги мавжуд имкониятлардан инновацион фойдаланиш йўллари аниқлаш зарур ҳисобланади.*

Таянч сўзлар: *бирламчи қайта ишлаш, ўрта қайта ишлаш, табиий тола, инвестиция лойиҳалари, "ақлли матолар", SWOT таҳлили, ички муҳит, ташқи муҳит.*

ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Севарахон Хасановна Абдуллаева
старший преподаватель кафедры “Бухгалтерский учет и аудит”, PhD
Ферганский политехнический институт

Гулнара Мухамеджановна Давлятова
доцент кафедры “Экономика”, к.э.н.,
Ферганский политехнический институт

Аннотация: *На современном этапе экономического развития одним из основных направлений практического использования внутренних резервов является постепенное углубление производства местного сырья, которым богат Узбекистан, а также увеличение объемов и видов производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Соответственно, в целях устойчивого развития текстильной промышленности необходимо определить пути инновационного использования имеющихся в ней возможностей.*

Ключевые слова: *первичная переработка, вторичная переработка, натуральное волокно, инвестиционные проекты, "умные ткани", SWOT-анализ, внутренняя среда, внешняя среда.*

Кириш

Тўқимачилик саноати корхоналари олдида жаҳон бозорида талаб қилинадиган маҳсулотлар учун зарурий хом-ашёни қайта ишлашнинг кетма-кет босқичли цикллари жорий этиш каби глобал муаммо мавжуд бўлиб, ушбу жараён асосан хом-ашёга қуйидаги схема бўйича ишлов бериш билан амалга

оширилади: бирламчи қайта ишлаш (ярим тайёр маҳсулотлар) – саноат ишлаб чиқариш учун тайёр материаллар – якуний истеъмол учун тайёр маҳсулотлар. Пахта толасини замонавий технологиялар ёрдамида чуқур қайта ишлаш ташқи ва ички бозорларда харидоргир бўлган тўқимачилик саноатининг экологик тоза, тайёр маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажмини сезиларли даражада ошириш имконини беради.

Шу билан бирга, ташқи бозорларда харидоргир бўлган юқори қўшимча қийматга эга замонавий тайёр маҳсулотларни ишлаб чиқариш ҳажмининг ошиши (ўсиши) ушбу маҳсулотлар экспортини барқарор юқори ўсиш суръатларини таъминлаш учун асос бўлади.

Хом-ашёни қайта ишлашни чуқурлаштириш ва тайёр маҳсулот сотувини кўпайтириш асосида тўқимачилик саноатининг ишлаб чиқариш ҳажмини ва даромадларини сезиларли даражада ошириш мумкин. Ҳисоб-китоблар шуни кўрсатадики, пахтадан тўқимачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш занжирида қўшилган қийматнинг энг юқори ўсиши тайёр трикотаж ва кийим-кечак маҳсулотларини тикиш соҳасида юз беради. Хусусан, ички бозорда 1 кг пахта толасининг нархи 1,28 АҚШ долларига тенг бўлса, ундан тайёрланган тайёр кийимларнинг нархи ўртача 12 АҚШ долларни, трикотаж буюмларининг нархи эса 1,5 АҚШ долларини ташкил этади.

Тадқиқот методологияси

Мақолада илмий абстракциялаш, мантикий фикрлаш, қиёсий таҳлил, динамикада ўрганиш, маълумотларни гуруҳлаш, таққослаш усулларидан фойдаланилган.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси

Тўқимачилик ва тикув-трикотаж корхоналарининг фаолияти ҳамда иқтисодий барқарорлигини инновацион ривожлантириш билан боғлиқ бўлган масалаларнинг бир қанча жиҳатлари О.М.Куликова, У.П.Козлова, Н.А.Максимова, А.С.Горшков, И.Ансофф, Р.Беллман, П.Ф.Друкер, К.Р. Макконнелл, С.Л.Брю, Р.Каплан, Т.Коупленд, Т.Коллер, .А.Шумпетер, Б.Раян каби хориж иқтисодчи олимларнинг илмий ишларида тадқиқ этилган.

Тўқимачилик саноати корхоналарининг саноат технологиялари ва технологик жиҳозларининг энергия самарадорлигини ошириш масалалари П.В.Акулич, Б.С.Сажин, М.Г.Павлов, М.К.Кошелева, Яо Шинь-Чуань, М.Л.Кулигин, Н.М.Филимонова, Ю.В.Кузнецов томонидан кўриб чиқилган.

Саноат корхоналари томонидан ишлаб чиқарилаётган маҳсулот қўламини кенгайтириш ва ушбу маҳсулотларнинг жаҳон бозоридаги рақобатбардошлигини ошириш муаммолари А.Ортиқов, Э.Х.Махмудов, Д.Бегов, М.И.Абдулаева, Ш.Т.Одинаев, А.А.Аюпов, Э.А.Акрамов, Н.М.Махмудов, З.Н.Қурбанов, М.А.Икрамов, М.А.Махкамова, А.У.Бурханов ва бошқа иқтисодчи олимлар томонидан ўрганилган.

Лекин, саноат корхоналари, хусусан тўқимачилик саноати корхоналарининг фаолиятини ривожлантиришга қаратилган илмий тадқиқот ишларининг қўламига

қарамай, тўқимачилик саноати корхоналарининг иқтисодий барқарорлигини инновацион таъминлаш масалалари ҳамда юқори қўшимча қийматга эга бўлган рақобатбардош тўқимачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва экспортга йўналтириш бўйича замонавий ёндашувлар ҳамда дастаклар етарли даражада тадқиқ этилмаган.

Таҳлил ва натижалар

Катта ҳажмда ўз матолари, трикотаж ва кийим-кечак маҳсулотларини ишлаб чиқариш асосида мамлакатга экспорт тушумларини сезиларли даражада ошириш, шу каби маҳсулотлар импортини камайтириш орқали чет эл валютасини тежаш мумкин.

Ривожланган тўқимачилик саноатига эга мамлакатлар амалиётига кўра:

- тикувчилик саноатининг ривожланиши билан унинг экспортдаги улуши муқаррар равишда ўсиб боради ва саноатнинг ўзи экспорт даромадларининг муҳим манбаига айланиши мумкин;
- тўқувчилик, тикувчилик ва трикотаж саноатининг ривожланиши аҳоли бандлиги ҳамда улар даромадларининг кўпайишига имкон беради;
- мамлакат ичида ишлаб чиқариш ва савдо айланмасининг кўпайиши аҳоли даромадларининг ўсишига ва иқтисодиётнинг бошқа соҳаларининг ривожланишига ёрдам беради.

Ўзбекистоннинг тўқимачилик саноатини ривожлантириш учун асосан хом-ашёни, биринчи навбатда пахта толасини чуқур қайта ишлаш имкониятининг мавжудлиги ҳисобланади. 2019 йилгача бўлган даврда саноатни ривожлантириш 2015-2019 йилларга мўлжалланган ишлаб чиқаришни таркибий ўзгартириш, модернизация ва диверсификация қилишни таъминлаш чора-тадбирлари ҳамда тўқимачилик корхоналарини жадал ривожлантиришни рағбатлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар Дастурига мувофиқ амалга оширилди.

Халқаро ва ички бозорларда юқори талабга эга бўлган рақобатбардош тайёр маҳсулотларни ва яримтайёр маҳсулотларни, шу жумладан, бўялган ип, мато, трикотаж ва тикувчилар маҳсулотларини соҳани ривожлантириш чора-тадбирлари дастурига мувофиқ хом-ашёни чуқур қайта ишлаш асосида ишлаб чиқариш тармоқдаги мавжуд салоҳият ва имкониятлардан фойдаланиш самарадорлигини ошириб, тўқимачилик саноатининг товар тузилмасини такомиллаштиради. Натижада, 2022 йилда хом-ашёни ўрта қайта ишлаш (пахта ва трикотаж матолари) даражаси 2016 йилдаги 9,2 фоиздан пахта толасининг умумий ҳажмининг 25,3 фоизгача, юқори қайта ишлаш (тайёр кийим ва трикотаж маҳсулотлари) эса 5,7 фоиздан 14,8 фоизгача ошиши кутилмоқда. Бу эса қўшимча қийматга эга бўлмаган маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажмини 4 баробар камайтириш имконини беради.

Хом ашёни қайта ишлашнинг чуқурлашуви саноат ишлаб чиқаришининг ўсишига сезиларли даражада таъсир кўрсатади.

1-жадвал

Тўқимачилик саноатида хом ашёни қайта ишлашни чуқурлаштириш

Асосий хом-ашёнинг номи	Йиллар	Қайта ишлаш даражаси (асосий хом-ашёнинг умумий ҳажмига нисбатан фоизда)		
		Паст даражада (дастлабки қайта ишлаш, яримтайёр материаллар)	Ўрта даражада (саноат ва иктисодиётнинг бошқа тармоқларининг ишлаб чиқариш жараёни, шунингдек экспорт учун мўлжалланган тайёр материаллар)	Юқори даражада (пировард истеъмол ва экспорт учун мўлжалланган тайёр маҳсулотлар)
Пахта толаси				
100	2000 й.	81,6	12,8	5,6
100	2005 й.	84,9	10,0	5,1
100	2014 й.	85,1	9,2	5,7
100	2015 й.	80,2	12,5	7,3
100	2016 й.	78,2	13,8	8,0
100	2017 й.	73,1	17,0	9,9
100	2018 й.	68,9	19,7	11,4
100	2019 й.	64,7	22,3	13,0
100	2020 й.	59,9	25,3	14,8

Манба: Прогнозлаштириш ва макроиктисодий тадқиқотлар институти томонидан баҳолаш натижалари

Тўқимачилик саноати маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажмининг ошишига сабаб бўлувчи асосий омиллардан бири аҳоли сонининг кўпайиши бўлиб, бунинг натижасида табиий толадан тайёрланган кийим-кечакга, поябзалга бўлган талаб ошади ҳамда юқори кўшимча қийматга эга бўлган маҳсулотларни ишлаб чиқариш бўйича янги ихтисослаштирилган ишлаб чиқаришларни ташкил этиш ҳисобига тармоқнинг экспорт салоҳиятини оширишга эришилади.

2-жадвал

Тўқимачилик саноати ишлаб чиқариш ҳажмининг ўсишига хом ашёни чуқур қайта ишлаш жараёнининг таъсирини баҳолаш

Йиллар	Аҳамиятсиз (5 фоиздан кам)	Кичик таъсир (10 фоиздан камроқ)	Ўртача таъсир (10 фоиздан 30 фоизгача)	Таъсирнинг кучайиши (30 фоиздан 50 фоизгача)	Юқори таъсир (50 фоиздан юқори)
2000 й.			✓		
2005 й.			✓		
2015 й.				✓	
2016 й.				✓	
2017 й.					✓
2018 й.					✓

2019 й.					✓
2020 й.					✓

Манба: Прогнозлаштириш ва макроиктисодий тадқиқотлар институти томонидан баҳолаш натижалари

2022 йилда амалга ошириладиган чора-тадбирларга мувофиқ ушбу йилда пахта толасини ишлаб чиқариш 2016 йилга нисбатан 1,3 баравар, пахта матоси 1,5 баравар, трикотаж матолари 1,6 баравар кўпайиши белгиланган. Шунингдек, юқори кўшимча қийматга эга тайёр маҳсулотларни ишлаб чиқариш: тикувчилик ва трикотаж маҳсулотлари -1,6 марта, пайпоқ маҳсулотлари - 1,5 марта кўпайиши кутилмоқда.

Пахта толасини чуқур қайта ишлаш билан тўқимачилик саноатини ривожлантириш бўйича тегишли дастурларни ишлаб чиқилганлиги тўқимачилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришни кенгайтиришга йўналтирилган муҳим чора-тадбирлардан бири ҳисобланади. Ушбу чора-тадбирлар асосида амалдаги қувватларни, технологик жараёнларни такомиллаштириш ва модернизациялашга қаратилган ишлар тизимли равишда амалга оширилиб, янги корхоналар ташкил этилмоқда. Масалан, 2015-2019 йилларга мўлжалланган ишлаб чиқаришни таркибий ўзгартириш, модернизация ва диверсификация қилишни таъминлаш бўйича тасдиқланган дастур доирасида умумий қиймати қарийб 1,0 миллиард АҚШ долларига тенг 77 лойиҳа амалга оширилди.

Бугунги кунга келиб, ушбу дастур доирасида "Asaka Tekstil Prodaction" МЧЖ асосида бўялган калава-иплар, йигирилган ип ("Indorama Kokand Textile" МЧЖ), пайпоқ маҳсулотларини ("Jizzax Grand Textile" МЧЖ) ишлаб чиқариш каби янги қувватлар ишга туширилди. "Uztex Tashkent" МЧЖ ва "Хумо тўқимачи" МЧЖ корхоналарини илғор технологиялар билан жиҳозлаш асосида модернизация қилиш ишлари якунланди.

Тўқимачилик саноатини ривожлантириш истиқболлари мамлакат иқтисодиётини ривожлантириш бўйича шакллантирилган қисқа ва узоқ муддатли мақсадларга боғлиқ, хусусан моддий ва энергия сарфи юқори бўлмаган ривожланган тўқимачилик саноати корхоналарининг даражасига эришиш учун мўлжалланган иқтисодиётнинг самарали инновацион тузилмасини яратиш орқали барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш. Ҳозирги шароитда юқори сифатли иқтисодий барқарорлик барча ресурсларни мақсадли йўналтиришни ҳамда инновация ва инвестиция жараёнларининг бир неча бор фаоллигини талаб этувчи янги технологик тартибни шакллантириш асосида таъминланиши мумкин.

Юқорида қайд этилганидек, мамлакатда тўқимачилик саноатини модернизация ва диверсификация қилиш, унинг динамик ривожланишини таъминлаш, рақобатбардош маҳсулотларнинг ассортиментини (турини) ва ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш, ташқи бозорларда уларга бўлган талабни кўпайтиришга йўналтирилган турли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда ҳамда дастурлар қабул қилинмоқда.

Амалга ошириладиган чора-тадбирлар натижасида сўнгги икки йил давомида қиймати 2300 млн. долларлик 140 та инвестиция лойиҳалари амалга оширилган

бўлиб, улардан 130 таси янги корхоналарни ташкил этиш ва мавжуд тўқимачилик корхоналарини кенгайтириш учун йўналтирилган¹.

Тўқимачилик саноатини ривожлантириш ҳамда юқори кўшимча қийматга эга маҳсулотларни ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш мақсадида ҳудудларда тўқимачилик кластерларини ташкил этилиши зарурий хом-ашёни чуқур қайта ишлаш асосида пировар (тайёр) маҳсулотларни ишлаб чиқаришга ихтисослаштирилган тўқимачилик мажмуаларини барпо этиш ҳамда минглаб янги иш жойларини шакллантириш учун шарт-шароит яратади.

Тўқимачилик саноатини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари маҳсулотларнинг инновацион турларини, яъни сунъий толалардан тайёрланган маҳсулотлар, ўзига хос хусусиятларга эга техник тўқимачилик ва бошқа шу кабиларни ишлаб чиқаришга босқичма-босқич ўтиш билан тайёр истеъмол маҳсулотларининг ишлаб чиқариш ҳажмини оширишга қаратилади. Аҳоли талабининг юқори сифатли, тез ифлосланиш хусусиятига деярли эга бўлмаган, ювишга чидамли тайёр маҳсулотларга ошиб бориши юқори инновацион технологияларга асосланган ишлаб чиқариш корхоналарини шакллантириш заруриятини келтириб чиқаради.

Истикболда кийим-кечаклар ҳозирда ишлаб чиқарилаётганларидан нафақат ранги, тикилиш услуби ва матоси билан, балки бугун кийилаётганларидан умуман фарқ қилади. Хусусан, янги пайдо бўлган "аклли матолар" тўқимачилик ишлаб чиқариш соҳасини жадал ривожлантиришда асосий шарт бўлиб келмоқда.

Ўзбекистонда тўқимачилик маҳсулотларини ишлаб чиқарувчилар ҳам ҳозирда нанотехнологияни ўзлаштиришни бошлаганлар. Дастлабки босқичда кундалик фойдаланиш учун мўлжалланган бактерицид тўқимачилик маҳсулотларини оммавий ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш кўзланган. Мамлакатда биринчи марта шифобахш хусусиятларга эга бўлган ҳамда табиий пахта толасидан тайёрланган маҳсулотларни ишлаб чиқариш жараёни бошланади. Ушбу маҳсулотлар нанотехнологиялардан фойдаланган ҳолда кумуш билан қайта ишланган пайпок, ички кийим ва чойшаблардан иборат бўлиши белгиланган. Маҳсулотлар ишлаб чиқариш технологияси билан чет элдаги тўқимачилик корхоналарида ишлаб чиқарилган маҳсулотлардан фарқ қилади. Тўқимачилик корхонаси ўз маҳсулотларини Ўзбекистон Фанлар Академиясининг Полимерлар кимёси ва физикаси институтида ишлаб чиқилган технологиялардан фойдаланган ҳолда ишлаб чиқаради. Лекин ҳозирда бу жараён яқка тартибдаги синовли ишлаб чиқариш босқичида бўлиб, ҳали оммавий ишлаб чиқариш хусусиятига эга эмас.

Фикримизча, тўқимачилик корхоналарини тўлиқ таҳлил қилиш, уларда мавжуд аммо ҳали фойдаланилмаган имкониятларни аниқлаш юқори кўшимча қийматга эга маҳсулотларни ишлаб чиқариш жараёнини ташкил этиш учун муҳимдир. Шунга кўра, тўқимачилик корхонасининг SWOT таҳлили шакллантирилган бўлиб, корхона истикболларининг сифатли таҳлили қуйидагилар асосида амалга оширилган:

- тўқимачилик корхонасининг кучли томонлари – Strengths

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-5989-сонли 05.05.2020. "Тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини қўллаб-қувватлашга доир кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисида"ги фармони (lex.uz)

- тўқимачилик корхонасининг заиф томонлари – Weaknesses
- имкониятлар – Opportunities
- хавф-хатар – Threats

Кучли ва заиф томонлар тўқимачилик саноати тузилмасининг ички муҳитини тавсифлайди, имкониятлар ва хавф-хатар эса тузилмага нисбатан барча ташқи омиллар таъсирини ифодалайди. Таҳлил схемасининг оддий ва аниқлиги унинг энг муҳим афзалликларидан бири ҳисобланади.

Тўқимачилик саноатининг жорий фаолиятини тавсифловчи ва келгуси ривожланиш истиқболларини белгилаб берувчи асосий кўрсаткичларни SWOT таҳлили ўзида мужассамлайди. Шунинг учун уни корхонани бошқа барча стратегик таҳлилларини амалга оширгандан сўнг шакллантириш лозим.

Ушбу таҳлил шаклининг афзаллиги шундаки, у баъзи тахминларга кўра аниқланган омилларга миқдорий (статистик) баҳо бериш имконини беради. Шунингдек, унинг яна бир афзаллиги – бу стратегик мақсадларга эришиш учун зарурий чора-тадбирлар мажмуини стратегик таҳлилнинг барча турлари асосида ишлаб чиқиш ҳамда тўғридан-тўғри стратегияни шакллантириш бўлиб ҳисобланади. Қуйида тўқимачилик саноатининг умумий SWOT таҳлили шакллантирилган.

Омиллар		
	Ижобий	Салбий
Ички муҳит	<p>1. Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар савдосини амалга ошириш ва кўрсатиладиган хизматлар учун барча имкониятларга эга бўлган бозорлар мавжуд.</p> <p>2. Коммуникация ва электр-энергия билан таъминланган бўш бино-иншоотлар мавжуд.</p> <p>3. Ишлаб чиқариш ва бошқа шу каби объектлар (индустриал парклар, тадбиркорлик марказлари, инкубаторлар)ни жойлаштириш учун зарурий инфраструктура мавжуд.</p> <p>4. Худудларни ривожлантириш бўйича ҳаракатлар режаси (стратегия) мавжуд ҳамда худудга инвестицияларни жалб этиш бўйича аниқ мақсадлар шакллантирилган.</p> <p>5. Ташқи бозорларда маҳсулотлар юқори талабга эга, чунки Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган маҳсулотлар экологик тоза ҳисобланади.</p> <p>7. Малакали ходим ва ишчилар мавжуд.</p>	<p>1. Ишлаб чиқариш жараёнларини электр-энергия ресурслари билан таъминлаш жараёнларида узулишларнинг юзага келиши.</p> <p>2. Худудларни ривожлантиришда маълум бир тафовутларнинг юзага келиши.</p> <p>3. Тўқимачилик маҳсулотлари, хусусан, юқори қўшимча қийматга эга бўлган тайёр маҳсулотлар экспорт салоҳиятининг пастлиги.</p> <p>4. Фан ва юқори даражадаги технологияларни ишлаб чиқаришга жорий этиш учун зарурий молиявий ресурсларнинг тақчиллиги.</p> <p>5. Давлат-хусусий шерикчилик механизмини жорий қилиш бўйича етарли тажрибанинг мавжуд эмаслиги.</p> <p>6. Барча Халқаро рейтинг кўрсаткичларида Ўзбекистоннинг мавжуд эмаслиги инвесторлар томонидан мамлакатнинг тўқимачилик саноати салоҳияти бўйича етарли ахборотларга эга бўлмасликлари сабаб бўлади.</p>

	<p>8. Россия ва Ўрта Осиё давлатларига маҳсулотларни қисқа муддатда етказиб берилиш учун шарт-шароитлар мавжуд.</p> <p>9. Тўқимачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш учун юқори сифатли хом-ашёни маҳаллий таъминотчилари мавжуд:</p> <ul style="list-style-type: none"> -саноатнинг тарихан урф-одатларга кўра ривожланганлиги; -иш ҳақининг бошқа давлатларга нисбатан пастлиги; -эркин рақобат муҳитининг мавжудлиги. <p>10. Давлат томонидан тўқимачилик саноатини ислоҳ қилишни янада чуқурлаштириш ва унинг экспорт салоҳиятини кенгайтиришга қаратилган чора-тадбирларни амалга оширилаётганлиги.</p>	<p>7. Хорижий тилларни билувчи малакали мутахассисларнинг етишмаслиги.</p> <p>8. Чет эл бозорларини маркетинг тадқиқотлари асосида мунтазам ўрганилмаслиги.</p> <p>9. Маҳсулотни ташиш бўйича хизматлар нархининг юқорилиги.</p>
Омиллар		
Ташқи муҳит	Ижобий	Салбий
	<p>1. Юқори қўшимча қийматга эга бўлган тўқимачилик маҳсулотлари ассортиментини кенгайтириш салоҳияти мавжуд (ПК-4186).</p> <p>2. Тўқимачилик саноати маҳсулотларини Европа Иттифоқи мамлакатларига экспорт қилиш мумкин. Ушбу мамлакатларда экологик тоза маҳсулотларга талаб юқори.</p> <p>3. Қишлоқ хўжалиги учун мўлжалланган ерларда юқори сифатли пахтани етиштириш ҳажмини ошириш мумкин.</p> <p>4. Капитал инвестициялар бозирининг ривожланганлиги.</p> <p>5. Мамлакатда тўқимачилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш асосида Хитой тўқимачилик корхоналарида ишлаб чиқарилган ва Ўзбекистонга импорт асосида кириб келаётган маҳсулотлар ҳажмини камайтириш мумкин.</p> <p>6. Логистика хизматларидан фойдаланишни оптималлаштириш.</p> <p>7. Миллий брендлар асосида ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларга</p>	<p>1. Ўзбекистоннинг Халқаро савдо ташкилотига аъзо бўлиши натижасида маҳаллий ишлаб чиқарувчилар учун ноқулай шарт-шароитларнинг юзага келиши.</p> <p>2. Инвестиция фаолияти бўйича сиёсий хавф-хатарларнинг юзага келиши</p> <p>3. Хориж валютасига нисбатан сўмнинг девальвацияга учраши.</p> <p>4. Тўқимачилик саноатида иш ҳақининг жадал ўсиши.</p> <p>5. Импорт қилинадиган ускуналарнинг зарурий эҳтиёт қисмларига ўрнатилган нархларнинг ошиб кетиши.</p> <p>6. Логистика хизматлари нархларининг ошиб кетиши.</p> <p>7. Импорт асосида кириб келадиган тўқимачилик маҳсулотлари нархларининг мамлакатда ишлаб чиқариладиган маҳсулотларга нисбатан пастлиги, хусусан Хитой тўқимачилик маҳсулотлари бунга мисол бўла олади.</p>

	истеъмолчилар ишончини мустаҳкамлаш. 8. Рейтинг кўрсаткичларини ташкил этувчи ташкилотларда иштирок этиш.
--	--

*Манба: муаллиф томонидан шакллантирилган

1-чизма. Тўқимачилик саноатининг SWOT таҳлили

Тадқиқот натижаларига кўра тўқимачилик саноати корхоналарининг кучли томонлари қуйидагиларга асосан белгиланиши лозим:

- узоқ йиллик тажрибанинг мавжудлиги;
- мукамал даражада ишлаб чиқилган технологиядан фойдаланиш;
- юқори малакали ходимларнинг фаолият юритиши;
- хом-ашё манбаларининг мавжудлиги.

Тўқимачилик корхонасининг нормал иш фаолиятига ҳалақит берадиган ёки белгиланган мақсадларга эришишга тўсқинлик қиладиган барча ресурслар ва ваколатлар ёки тўқимачилик корхонасида мавжуд бўлган, ammo унинг кучли томонларига киритилмаган ресурслар ҳамда ваколатларнинг барчаси **заиф томонларни** ташкил этади. Хусусан:

- маҳсулот сифатини яхшилаш бўйича тизимли ишларнинг амалга оширилмаслиги;
- маркетинг тадқиқотларини амалга оширилмаслиги;
- ишлаб чиқариш қувватидан тўлиқ фойдаланмаслик;
- хом-ашё таъминотидаги узулишлар.

Тўқимачилик корхонасининг мавжуд имкониятлари таҳлили эса заиф томонлардан самарали фойдаланиш йўналишларини белгилайди.

Имкониятлар таҳлили одатда уч ўзаро боғлиқ компонентларни ўз ичига олади:

- имкониятларни аниқлаш;
- аниқланган имкониятлар билан тўқимачилик корхонасини ўзаро таққослаш;
- имкониятларни амалга оширишни баҳолаш: сифат ва миқдор жиҳатдан.

Тўқимачилик корхонаси фаолиятига **хавф-хатар солувчи омилларни** баҳолаш, уларга олдиндан тайёргарлик кўриш ва юз бериши кутилаётган муаммоларга қарши чора-тадбирларни мукамал ишлаб чиқиш имкониятини яратади. Хавф-хатарларни таҳлил қилиш корхонани бошқариш жараёнининг ажралмас қисмини ташкил этиши лозим, шунингдек уни баҳолаш доим стратегик режалаштиришни шакллантириш жараёнида амалга оширилиши зарур.

Таъсир этувчи омиллар	Тўқимачилик саноатининг кучли томонлари (К)	Тўқимачилик саноатининг заиф томонлари (З)
<p>Ташқи муҳит асосида шаклланган имкониятлар (И)</p>	<p>К1 И1 ва И2 дан фойдаланиш имкониятини яратади. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-4186-сонли Қарорига мувофиқ тўқимачилик саноати корхоналари қуйидаги имкониятлардан фойдаланиши мумкин: юқори қўшимча қийматли тайёр тўқимачилик маҳсулотларининг экспорт салоҳиятини кенгайтириш (1); ташқи бозорда яхши номга (имидж) эга бўлиш. Чунончи, РФда экологик тоза маҳсулотларга, Европа Иттифоқи мамлакатларда эса 100 фоиз пахта матосидан тайёрланган тўқимачилик маҳсулотларига юқори талаб мавжуд (5)</p>	<p>Тўқимачилик саноатининг заиф томонларида ифодаланган иккинчи омил И4 ва И8 имкониятлардан фойдаланиш учун тўсқинлик қилиши мумкин. Хусусан, мамлакатда инвестиция муҳитининг жозибадорлигига таъсир этувчи сиёсий омилларнинг юзага келиши бевосита хорижий сармоядорлар томонидан мамлакатга киритилаётган инвестициялар ҳажмини қисқаришига олиб келади. Шунингдек, беқарор инвестицион муҳит Халқаро рейтинг кўрсаткичларини ҳисоблашда салбий натижаларни юзага келтиради.</p>
<p>Ташқи муҳит асосида шаклланган хавф-хатарлар (Х)</p>	<p>Тўқимачилик саноатининг кучли томонлари таҳдидларни олдини олишга имкон беради. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини ислоҳ қилишни янада чуқурлаштириш ва унинг экспорт салоҳиятини кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4186-сон қарори Халқаро савдо ташкилотига аъзо бўлиш натижасида маҳаллий ишлаб чиқарувчилар учун юзага келадиган салбий оқибатларга қарши чора кўриш имконини шакллантиради (10). Шунингдек, паст нархлардаги тўқимачилик маҳсулотларини асосан Хитойдан импорт ҳисобига кириб келиши маҳаллий ишлаб чиқарувчилар маҳсулотларига бўлган талабни тушиб кетишига сабаб бўлади, қабул қилинган қарор эса ишлаб чиқарувчилар учун бир қатор имкониятлар ва имтиёزلарни яратган ҳолда маҳсулот таннархини пасайтириш ва бунинг натижасида унинг сотув ҳажмини оширишга имкон беради.</p>	<p>Тўқимачилик саноати корхоналарининг заиф томонлари хавф-хатар юзага келган ҳолда корхонани қийин вазиятга тушишига сабаб бўлади. Масалан, тўқимачилик корхоналарида чет тилларини мукамал биладиган менежерларнинг етишмаслиги (7) мамлакатнинг Халқаро савдо ташкилотига аъзо бўлганида корхоналар имкониятларини чегараланишига олиб келади. Шунингдек, импорт маҳсулотларининг паст нархларда эканлиги (7) маҳаллий тўқимачилик корхоналарида юқори таннарх асосида ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар сотувини амалга оширишда қийинчиликларни юзага келтиради.</p>

2-чизма. Бир неча омиллар ўзаро таъсирининг матрицавий схемаси

[Манба: муаллиф томонидан шакллантирилган]

SWOT таҳлилини шакллантиришда дастлаб келажакда тўқимачилик саноатидаги вазиятга таъсир кўрсатадиган ёки таъсир кўрсатиши мумкин бўлган асосий омилларни аниқлаш учун мўлжалланган турли стратегик таҳлиллар амалга оширилади. Ушбу стратегик таҳлиллар асосан 1 дан 5-10 йилгача бўлган вақт оралиғи учун ўтказилади, аммо баъзан 10 йилдан 15 йилгача бўлган давр учун ҳам амалга оширилиши мумкин. Чунончи, янги ихтиро қилинаётган тўқимачилик маҳсулотини тўлиқ якуний шаклга келтириш ва уни бозордаги савдосини йўлга қўйиш учун айнан узок муддат зарур бўлади.

Хулоса. Ўзбекистонда тўқимачилик соҳасининг ўзига хослиги саноатда бирламчи тўқимачилик ишлаб чиқаришининг устунлиги ва хом ашёни қайта ишлаш даражасининг пастлиги бўлиб ҳисобланади. Мамлакатда хом ашёни чуқур қайта ишлаш рентабеллиги ҳамда пахта толасини ишлаб чиқариш бўйича дунёда еттинчи, экспорт бўйича эса саккизинчи ўринни эгаллашига қарамай, тўқимачилик корхоналари томонидан ишлаб чиқарилган пахта толаси умумий ҳажмининг 40-50 фоиздан кўп бўлмаган қисмигина истеъмол қилинади. Бу эса ўз навбатида, мамлакатнинг тўқимачилик саноатини ривожлантириш учун улкан салоҳият мавжудлигидан далолат беради.

Мамлакатда ўзаро бир бирининг ишлаб чиқариш фаолиятига боғлиқ бўлган тармоқларни ички ва ташқи бозор учун рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқарадиган кластерлар ёки саноат гуруҳлар асосида бирлаштириш мумкин. Тармоқлараро ўзаро боғлиқликни (алоқани) ташкил этиш билан эса қўшимча қийматнинг бутун занжирига самарали таъсир кўрсата оладиган инновацияни алоҳида турини – “ялпи инновацион маҳсулот”ни яратиш имконияти юзага келади. Тармоқлараро баланс асосида тармоқларнинг ўзаро таъсирини баҳолашни амалга ошириш билан ягона логистик “ойна” орқали молиявий оқимларни ва фаолиятни назорат қилиш мумкин. Шунингдек, илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишларини ташкил этиш ва ишлаб чиқариш жараёнида банд бўлган кадрларнинг малакасини ошириш учун зарурий харажатларни камайтиришга имкон яратилади. Тармоқлараро кооперация натижасида инвестицияларни жалб этиш шарт-шароитлари, инвестицияларни фаолият соҳалари бўйича тақсимлаш жараёни яхшиланади, юқори сифатли инсон капитали шакллантирилади.

Шунингдек, тўқимачилик корхоналарини тўлиқ таҳлил қилиш, уларда мавжуд аммо ҳали фойдаланилмаган имкониятларни аниқлаш юқори қўшимча қийматга эга маҳсулотларни ишлаб чиқариш жараёнини ташкил этиш учун муҳимдир. Ушбу таҳлил шаклининг афзаллиги шундаки, у баъзи тахминларга кўра аниқланган омилларга миқдорий (статистик) баҳо бериш имконини беради. Шунингдек, унинг яна бир афзаллиги – бу стратегик мақсадларга эришиш учун зарурий чора-тадбирлар мажмуини стратегик таҳлилнинг барча турлари асосида ишлаб чиқиш ҳамда тўғридан-тўғри стратегияни шакллантириш бўлиб ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўяхати:

1. Abdullaeva, S.(2019). Improving of organizational mechanism of leasing. // . Sevarakhon Abdullaeva. Improving of organizational mechanism of leasing. // Scientific Bulletin of Namangan State University – 2019. Doi <https://uzjournals.edu.uz/cgi/viewcontent.cgi?article=1669&context=namdu>
2. Abdullaeva, S.KH. Issues of Ensuring Economic Stability in the Textile Industries. *JournalNX*, volume 6, issue 12 <https://media.neliti.com/media/publications/335549-issues-of-ensuring-economic-stability-in-de5aaaf9.pdf>
3. Abdullayeva, B. Y. (2022). Повышение эффективности инновационных процессов на предприятиях текстильной промышленности. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(4), 107-115.
4. Bernardi, A., Cantù, C. L., & Cedrola, E. (2022). Key success factors to be sustainable and innovative in the textile and fashion industry: Evidence from two Italian luxury brands. *Journal of Global Fashion Marketing*, 13(2), 116-133.
5. Beyer, K., & Arnold, M. G. (2021). Circular approaches and business model innovations for social sustainability in the textile industry. In *Sustainable textile and fashion value chains* (pp. 341-373). Springer, Cham.
6. Davlyatova, G. M. (2022). Jadidlar qarashlarida ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar va ularning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'ri. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (4), 16-34. doi: 10.5281/zenodo.6656676
7. Davlyatova, G. M.(2020). To'qimachilik sanoati mahsulotlarining eksport salohiyatini oshirishda marketing strategiyasini ishlab chiqish. *Collection of materials of the international scientific and practical conference* (May 27, 2020). 653-656 p.
8. Davlyatova, G. M., & Abdullaeva, S. H. (2020). Economic perspectives of using the model" UNIVERSITY 3.0" in the education system of Uzbekistan. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (2-1).
9. Davlyatova, G. M., & Kurpayanidi, K. (2020). Marketing as the main factor in introducing innovative products to the market. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. Volume: 10, Issue, (5), 430.
10. Davlyatova, G.M., Abdullaeva, S.H. (2019). Systemic principles and regularities of commercial enterprise as a socio-economic system. *Journal of Economy and Business.*, (6-1). p.95. Doi:10.24411/2411-0450-2019-10827. <https://cyberleninka.ru/article/n/18235040>
11. Fromhold-Eisebith, M., Marschall, P., Peters, R., & Thomes, P. (2021). Torn between digitized future and context dependent past—How implementing 'Industry 4.0' production technologies could transform the German textile industry. *Technological Forecasting and Social Change*, 166, 120620.
12. Ivanovich, K. K. (2020). About some questions of classification of institutional conditions determining the structure of doing business in Uzbekistan. *South Asian Journal of Marketing & Management Research*, 10(5), 17-28. Doi: <https://doi.org/10.5958/2249-877X.2020.00029.6>

13. Kurpayanidi, K. I. (2022). Management of innovative activities of business entities in industry / K. I. Kurpayanidi, D. E. Mamurov : AL-FERGANUS. – 200 p. – ISBN 978-9943-7707-3-7. – DOI 10.5281/zenodo.6475830.
14. Margianti, Eko Sri, and ets. (2022). Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation. In Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation (*Version 1, p. 205*) [Computer software]. Gunadarma Publisher. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6658834>
15. Mukhsinova, S. O. end ets. (2021). The problem of optimal distribution of economic resources. *ISJ Theoretical & Applied Science, 01 (93), 14-22.*
16. Sabirov, O. S., Suyunov, Y. B., Aslonov, A. F. O., Subhonov, M. R. O., & Kamilov, A. Q. O. (2021). Improvement of Ways to Develop the Textile Industry on the Basis of Resource-Technology. *International Journal of Modern Agriculture, 10(2), 1868-1877.*
17. Shen, L., Sun, C., & Ali, M. (2021). Path of smart servitization and transformation in the textile industry: a case study of various regions in China. *Sustainability, 13(21), 11680.*
18. Tsoy D, Godinic D, Tong Q, Obrenovic B, Khudaykulov A, Kurpayanidi K. Impact of Social Media, Extended Parallel Process Model (EPPM) on the Intention to Stay at Home during the COVID-19 Pandemic. *Sustainability. 2022; 14(12):7192.* <https://doi.org/10.3390/su14127192>
19. Warwas, I., Podgórnjak-Krzykacz, A., Przywojska, J., & Kozar, Ł. (2021). Going Green and Socially Responsible–Textile Industry in Transition to Sustainability and a Circular Economy. *Fibres & Textiles in Eastern Europe.*
20. Абдуллаева, С. (2021). Тўқимачилик маҳсулотлари бозорларининг халқаро ва ҳудудий конъюнктураси: жорий ҳолат таҳлили. *Экономика и образование, (2), 96-100.*
21. Давлятова, Г. М. (2021). О некоторых направлениях развития промышленности Узбекистана на перспективу. *Экономика и бизнес: теория и практика, (10-1), 101-105.*
22. Ибрагимова, Р. С., & Головкин, Д. С. (2021). Выявление приоритетных направлений развития текстильной промышленности на основе форсайт-исследований. *Известия высших учебных заведений. Серия: Экономика, финансы и управление производством, (1 (47)), 87-97.*
23. Курпаяниди К. И., Илёсов А.А. (2022). Саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш (Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида): монография / Курпаяниди К. И., Илёсов А.А.; М. А. Икрамов таҳрир остида. -Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, 184 б. ISBN 978-9943-7707-5-1 Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>
24. Курпаяниди, К. И. (2022). Теоретические аспекты развития предпринимательства. *Экономика и бизнес: теория и практика. 3-1(85).* – С. 186-188. – Doi 10.24412/2411-0450-2022-3-1-186-188 .
25. Курпаяниди, К. И. (2022). Факторы и направления развития институтов в сфере малого предпринимательства. *Проблемы современной экономики, 3.*

26. Курпаяниди, К.И. (2022). Вопросы разработки стратегии инвестиционной политики в условиях институциональной трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 7-23. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6503328>
27. Сунь, С. (2021). Методические вопросы оценки стабильности развития отраслевой среды предприятия. *Символ науки*, (8-1), 48-50.
28. Толибов, И. Ш. (2019). К вопросу оценки состояния и эффективности инфраструктуры предпринимательства в регионах Узбекистана. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (1).
29. Тухлиев И.С. Особенности матриц SWOT и БКГ в стратегическом планировании организационных систем. – Т., 2014
30. Шинкевич, А. И. (2022). *Мезоуровневые структуры управления инновационной деятельностью: оценка эффектов функционирования* (Doctoral dissertation, Казанский национальный исследовательский технологический университет).

E'lon / Reklama / Advertisement

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журналі Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисолаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журналі ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг қуйидаги ихтисосликлари физика-

математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги, тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолаларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali» - «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2021-06-22 00:02:38

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

Курпаяниди К.И.,
Муминова Э.А.

Основы экономических знаний. Учебное пособие. Для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений /К.И.Курпаяниди, Э.А.Муминова - Ферганский политехнический институт. Фергана: AL-FERGANUS, 2022.-280 с. ISBN: 978-9943-7707-9-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6880920>

Курпаяниди К. И.,
Илёсов А.А. Саноат

маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш

(Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида): монография / Курпаяниди К. И., Илёсов А.А.; М. А. Икрамов тахрир остида. - Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, 2022. – 184 б. ISBN 978-9943-7707-5-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>

MANAGEMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF BUSINESS ENTITIES IN INDUSTRY

MONOGRAPH

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.

Тўқимачилик саноати кластерлари фаолиятида бошқарув механизмларини такомиллаштириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6759902>

Kurpayanidi K.I., Mamurov D.E.
Management of innovative activity of business entities in industry: monograph / Kurpayanidi K.I., Mamurov D.E.; edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 200 p.

Муминова Э.А., Хонкелдиева К.Р.
Тўқимачилик саноати кластерлари фаолиятида бошқарув механизмларини такомиллаштириш [Матн]: монография /Э.А.Муминова, К.Р.Хонкелдиева.- Фарғона политехника институти. Фарғона: AL-FERGANUS, 2022.-166 б.

РАХМОНАЗАРОВ П.Й.

Худудларнинг иқтисодий - экологик тизимларини бошқариш самарадорлигини ошириш

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2022

Рахмоназаров П.Й.
Худудларнинг иқтисодий - экологик тизимларини бошқариш самарадорлигини ошириш: монография / Рахмоназаров П.Й. - Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, 2022. – 170 б. ISBN 978-9943-7707-6-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6750455>

Ashurov, M. S. Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari. Monografiya. Farg'ona: Al-Ferganus, 2022.- 120 b.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari

Монография

Farg'ona - AL – FERGANUS - 2022

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi, A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov, K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA TIZIMINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

Abdullaev A.M., Kurpayanidi K. I., Khudaykulov A. S. Institutional transformation of the business sector. Monograph. Fergana "AL-FERGANUS", 2021. - 180 p.

Ashurov, M.S., Kurpayanidi, K.I. Problems and solutions for the formation of a competitive national innovation system. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 102 p.

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ashurov M.S., Shakirova Yu.S. Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Н.Қ. Жўраева

Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б.

Н.М. Набиева
Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

Nazarmatov, O.S. Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p.

О.С.Назарматов
ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ubaydullayev M.M.
G'o'zada defoliatsiya o'tkazishning maqbul me'yor va muddatlari. Monografiya. /q.x.f.d., professor F.J. Teshayev muharrirligi ostida. Farg'ona: Al-Ferganus, 2021. – 160 b.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

